

5- Sinflar uchun bir soatlik**Ochiq dars ishlanmasi****Tayyorladi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti****Tillar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-20- guruhi****talabasi Arabova Iroda****O‘quv fanining nomi:** Ona tili**Mavzu nomi:** Sinonimlar**Darsning maqsadlari:**

- a) **Ta’limiy maqsad:** Sinonimlar mavzusi bo‘yicha olingan bilimlarni mustahkamlash, o‘quvchilarga sinonimlar haqida nazariy ma’lumotlar berish, o‘quvchilarda mavzu bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalarni hosil qilish;
- b) **Tarbiyaviy maqsad:** O‘quvchilarda odob-axloq qoidalarini o‘stirish;
- c) **Rivojlantiruvchi maqsad:** O‘quvchilarning fikrini, og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish, savodxonligini oshirish, erkin fikrlashga, sinonimlar oid bilim, ko‘nikmalarini boyitish.

Dars tipi: aralashgan dars**Dars usuli:** bahs-munozara**Dars jihozi:** turli xil rasm, savollar yozilgan stekerlar, testlar, krassvordlar**Dars metodlari va texnologiyalari:** suhbat, “So‘zlar tahlili” metodi, tushuntirish, ko‘rsatish, namuna, og‘zaki va yozma bayon qilish, Test metodi, topshiriqlar**Darsga ajratilgan vaqt miqdori:** 45 minut.**Darsning borishi****I. Tashkiliy qism. (5 daqiqa)**

- a) O‘quvchilar bilan salomlashish;
- b) O‘quvchilarni darsga hozirlash;
- c) O‘quvchilar davomatini aniqlash;

d) Dars shiori hamda kun hikmatini e'lon qilish va uni muhokama qilish.

Dars shiori: Bilim olish istagi, biz uchun farzdir. Shiorimiz bizning, dars muqaddasdir.

Kun hikmati: Har kim o'z tili bilan tirik.

II. Uy vazifasini so'rash va baholash. (10 daqiqa)

1. O'quvchilar guruhlariga ajratiladi va ularga nom beriladi.

I guruh: "Donolar" II guruh: "Zukkolar" III guruh: "Topqirlar"

2. "So'zlar tahlili" metodi o'tkaziladi. Unga ko'ra guruh sardorlari guruh a'zolari bilan kelishilgan holda keltirilgan so'zlarga mos ta'riflarni jadvalga yozadilar.

"So'zlar tahlili"metodi

Yurt,Diyor	Sinonim
Tuman	
Achchiq – Shirin	
Tut	
Bob	

III. Yangi mavzu bayoni. (15 daqiqa)

1. O'quvchilar mavzu bilan tanishtiriladi. Yangi mavzu slaydlar asosida tushuntiriladi.

2. Mavzu bo'yicha nazariy ma'lumotlar beriladi, misollar keltiriladi.

– Donoxon, ma'nodosh so'zlar haqida gaplashaylik. *Kulmoq* so'zining ijobiy yoki salbiy shaklini ayta olasizmi?

– *Jilmaymoq* so'zida ijobiy, *tirjaymoq* so'zida salbiy munosabat aks etadi.

Sinonimlar deb nimaga aytiladi?

Bir umumiy ma'noni ifodalovchi ikki va undan ortiq so'zlarga **Sinonim** (ma'nodosh) so'zlar deyiladi. Bu kabi so'zlarning bir qatorga jamla nishiga sinonim (ma'nodosh) so'zlar qatori deb ataladi.

Masalan: g'alaba, zafar, yutuq. Qatordagi ma'nosi hammaga tushunarli bo'lgan, nutqda faol qo'llanadigan, adabiy shakl sanalgan so'z bosh so'z deb yuritiladi.

Sinonimlarga misollar	Bosh so'zlar
Bo'ston, bog', guliston	Bog'
Ziyo, nur, yog'du	Nur
Tilla, oltin, zar	Oltin
Qalb,ko'ngil,dil	Ko'ngil
Osmon,samo,fazo	Osmon

IV.Yangi mavzuni mustahkamlash. (10 daqiqa)

Quyidagi gaplardan sinonimlar va bosh so'zlarni toping.

- 1.Betamizda bet bo'lmas, bezorida – uyat.
2. Qizil yuzing qizartirma, uzun tiling qqisqartir
3. Afting qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama.
4. Kulgi chehra yoritar.
5. Odamning yuzi quyoshni uyaltirar.

261-mashqda ma'nodosh so'z larni aniqlang va ular ichidan eng ko'p qo'llanadigan so'zni toping.

262-mashq. Qavs ichidagi so'zlardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring.

“Test” metodi

1. “Eski” so'zining to'g'ri sinonimi nima?

a) qadimgi

b) yosh

c) yangi

d) barchasi

2. “Zarar” so'zining eng mos sinonimi qaysi?

a) zarar

b) iflos

c) Foydasiz

d) yosh

3. Quyidagi gapda sinonimlarni toping.

“So'ngra yakkam-dukkam iflos tishlarini yashirgan og'zini katta ochib

esnadi, go'yo butun badani kirlar qoplaganidek. Ulkan boshi o'ziga

og'irlik qila boshladi.’

a) iflos, og'iz, kir

b) iflos, kir

c) katta, ulkan

d) b va c

V. O'quvchilarni baholash. (3 daqiqa)

Darsning yakunida o'quvchilarning va guruhlarning olgan ballari izohlanadi, darsda faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish va darsni yakunlash. (2 daqiqa)

Darslikda berilgan 263-mashq uyga vazifa qilib beriladi. Mashq shartiga ko'ra o'quvchilarga “Millatning quyoshi – Navoiy bobom” mavzusida matn tuzishlari, undagi gaplarda ma'nodosh so'zlarni qo'llab matn tuzib kelishlari, undagi gaplar tarkibida kelayotgan ma'nodosh so'zlarga diqqat qilishlari kerakligi aytiladi va dars yakunlanadi.